

ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОРОД ПРИБОРТОВОГО МАССИВА
КАРЬЕРОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРНЫХ РАБОТ

Н.Ю. Гасанова

К.Д. Салямова

А.Д. Меликулов

¹⁾ Гасанова Надежда Юнисовна – старший преподаватель, кафедра математики, Ташкентский государственный технический университет имени И.А. Каримова;

²⁾ Салямова Клара Джаббаровна – доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт механики и сейсмостойкости сооружений АН Республики Узбекистан;

³⁾ Меликулов Абдусаттар Джаббарович – кандидат технических наук, доцент, зам. генерального директора, ООО «Спецуправление № 75», г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с свойствами массивов горных пород, которые проявляются при любых технологических воздействиях на них, в том числе при наиболее распространенном способе взрывного разрушения. Особенности поведения таких массивов заключаются в сочетании характеристик твердых как упругих, так и пластических тел, включая и хрупких, и вязко-текучих тел, и ползучести. При технологическом воздействии на массив пород происходит изменение их первоначального напряженного состояния, что может привести к нежелательным опасным последствиям как с точки зрения устойчивости и безопасности объекта, так и необходимости дополнительных материальных затрат для обеспечения состояния равновесия в новых условиях.

Ключевые слова: горные породы, карьер, прибортовой массив, разрушение, напряженно-деформированное состояние массива, анизотропия свойств пород.

Введение. Массив горных пород характеризуется как естественная геологическая среда с иерархически организованной структурой, которая унаследовала ряд своих особенных свойств от предыстории с момента образования и дальнейшего многовекового протекания множества сложных геологических процессов. Широко известно, что горные породы в земной коре в ненарушенном состоянии встречаются редко, обычно они сильно раздроблены и разбиты трещинами [1, 2, 6, 12, 13].

С увеличением глубины техногенного воздействия на массив пород в различных целях, в том числе разработки месторождений полезных ископаемых, осложняются горно-геологические условия, выражающиеся в повышении горного давления, обводненности массива. Дополнительной особенностью некоторых регионов, в число которых попадает Центральная Азия, являются сложная геодинамическая ситуация и сейсмотектоническая активность, что сопровождается воздействием дополнительных полей напряжений в окружающем массиве, которые по величине зачастую превышают традиционно учитываемые напряжения от гравитационного поля. В практике горных работ имеется ещё один аспект этой проблемы: обычно добычные технологии и связанные с ними процессы отделения из скального массива

необходимой ее части выполняются с применением буровзрывных работ. При разрушении пород взрывным способом ставится задача отделения от сплошного массива только определенной его части в пределах ограниченного контура, причем отделяемая взрывом часть должна быть равномерно раздроблена, а массив за пределами контура разработки (выработки) должен остаться по возможности минимально нарушенным. От степени дробления отделяемой части горных пород при взрыве зависит эффективность дальнейшей технологической цепи – погрузки, транспорта, переработки. Совокупность ряда естественных факторов приводит к состоянию, когда в зоне горных разработок, как открытых, так и в подземных условиях, в массиве за пределами контура может возникнуть опасность практического проявления повышенных напряжений в виде обрушений, вывалов значительных объемов горных пород. Такие последствия нарушают нормальный ритм и режим работы предприятий, повышают расходы на добычу полезных ископаемых, могут стать причиной несчастных случаев [3, 8, 9].

Основная часть. Прочностные и деформационные свойства горных пород и массивов проявляются во всех технологических процессах, связанных с их извлечением, перемещением и дальнейшей переработкой, а также при обеспечении устойчивости создаваемых объектов и безопасности выполняемого комплекса горных работ.

Особое место в процессах, происходящих в течение длительного времени в прибортовых массивах глубоких карьеров, занимает явление ползучести горных пород [4, 10].

Известно, что при экспериментальном исследовании процессов деформирования различных материалов и конструкций как твердых тел рассматриваются условия «простого» нагружения: испытываемое тело или образец первоначально находится в свободном от нагрузок ненапряженном состоянии, только потом по условиям эксперимента прикладываются механические нагрузки, под воздействием которых и оценивается поведение образца. При таком нагружении образца направления главных напряжений сохраняются неизменными, что позволяет утверждать приемлемость принципа суммирования деформаций и принципа независимости сил [5, 7].

Одной из важных предпосылок механики деформируемых тел является принцип независимости действия сил, согласно которому внутренние усилия и деформации в упругом теле не зависят от порядка приложения внешних сил, а сумма эффектов от сил, взятых в отдельности, эквивалентна действию всей системы сил. При этом также предполагается, что начальные (остаточные) напряжения в теле отсутствуют. В результате детального анализа специалистами отмечается, что статически эквивалентные системы внешних сил, действующих на деформируемое тело, дают разный эффект [14]. Если, например, перенести вектор силы вдоль линии действия или разложить его на составляющие, то напряженное и деформированное состояния масштабного объемного тела, каким является массив горных пород, могут измениться и не соответствовать значениям, полученным расчетным путем по канонам статики. Отмечается особенность так называемых «связанных векторов», действие которых относится к определенным точкам в пространстве массива твердых тел, и любое перемещение которых приводит к измененному действию вектора. Это особенно актуально при действии сил на тела, способные деформироваться и разрушаться, образуя разрывы, что наблюдается в результате современных тектонических процессов [8, 11].

Наблюдениями в реальных условиях месторождений тектонически активных регионов было установлено, что максимальная компонента поля напряжений, превосходящая вертикальную в

1,3–10 раз, действует в субгоризонтальной плоскости и меняет свою ориентацию во времени и пространстве при ведении горных работ [2, 6, 11].

Массивы скальных горных пород обладают свойствами с весьма широким диапазоном показателей, сочетающимися в себе характеристики анизотропных твердых, как упругих, так и пластических тел, включая свойства ползучести. Эти массивы способны в своем объеме накапливать потенциальную энергию упругого деформирования с последующим высвобождением части этой энергии в виде хрупкого быстротекущего (динамического) разрушения. Одновременно массивы горных пород обладают способностью пластического формоизменения (текучести, ползучести), что в практике горно-добычных предприятий, при строительстве карьеров, гидротехнических сооружений в значимых масштабах проявляется в виде смещений пород, либо локальных вывалов, обрушений, смещения боков, деформаций откосов и т.д. [6, 9, 12, 14].

Методы исследований. Для количественной оценки, используя метод конечных элементов, расчетная область массива пород в окрестности выработанного пространства разбивается на множество конечных элементов [9, 10].

В условиях проявления и воздействия сейсмостектонических процессов деформационные характеристики породного массива зачастую проявляют нелинейный характер, и это свойство нелинейности выражается через модуль сдвига и коэффициент демпфирования, величина которых значительно изменяется в зависимости от амплитуды деформации сдвига при циклических нагрузках [2, 12, 13].

При оценке устойчивости горных пород считается, что разрушение происходит в результате сдвига, а предельное состояние по площадке сдвига характеризуется законом Кулона

$$\tau_n^{np} = \sigma_n \operatorname{tg} \varphi + C, \quad (1)$$

где φ – угол внутреннего трения пород; σ_n – главное нормальное напряжение; C – коэффициент сцепления горной породы; τ_n^{np} – предельное сдвигающего напряжение по площадке скольжения.

В практике проектирования строительства карьеров для оценки допустимого уровня напряжений или прочности используется коэффициент запаса устойчивости, определяемый как отношение предельного касательного напряжения τ_n^{np} к напряжению τ_n , действующему на рассматриваемой площадке:

$$K = \tau_n^{np} / \tau_n, \quad (2)$$

$$\tau_n = \tau_{max} \cos \varphi, \quad (3)$$

$$\text{где } \tau_n^{np} = C + \operatorname{tg} \varphi ((\sigma_1 + \sigma_2) / 2 - \tau_{max} \sin \varphi).$$

Для этого определим значения напряжений σ_x , σ_y , τ_{xy} в различных точках массива, прилегающих к контуру выемки. Здесь принято расположение расчетных точек в несколько рядов, по 12-15 точек в каждом ряду. Первый ряд расположен непосредственно по контуру, второй ряд смещен от первого вглубь массива на расстояние 1,5 – 2,5 м, таким же образом проведен третий ряд расчетных точек и т.д.

По величине рассчитанного коэффициента устойчивости в каждой из расчетных точек, построен график изолиний изменения коэффициента устойчивости в прибортовом массиве. Для наглядности на чертеже выделяются зоны, в которых коэффициент устойчивости меньше 1,0. Затем при необходимости в некоторой области массива может быть предусмотрено применение искусственного укрепления пород, например, тампонирующее трещиноватого массива, в результате чего улучшаются деформационные показатели массива с получением новых параметров. Кроме того, в практике горных работ широко используются варианты, предусматривающие разгрузку призмы активного давления, что связано с выполнением дополнительных вскрышных работ.

Выводы. На основании анализа полученных результатов можно сделать заключение, что в результате расчетной оценки свойств прибортового массива определяются зоны, имеющие низкий коэффициент запаса устойчивости, которые могут быть отнесены к области массива пород, требующих искусственного упрочнения. При тампонирующей выбранной зоны ослабленных пород в результате можно достичь повышения их устойчивости, что численно оценивается через коэффициент запаса устойчивости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрейко С.С. Современные проблемы науки и производства в области горного дела. – Пермь: Пермский гос. техн. университет, 2010. – 338 с.
2. Баклашов И.В., Картозия Б.А., Шашенко А.Н., Борисов В.Н. Геомеханика. Т.2. Геомеханические процессы. М.: МГГУ, 2004. – 249 с.
3. Гасанова Н.Ю. Особенности процессов деформирования откосов бортов глубоких карьеров, сложенных трещиноватыми скальными породами // Проблемы науки, 2017. № 6 (19). С. 20-22.
4. Гасанова Н.Ю., Саямова К.Д., Меликулов А.Д. Обоснование устойчивости и прочности массивов скальных пород как фактор управления естественными и техногенными рисками // Анализ, прогноз и управление природными рисками в современном мире. Материалы 9-ой Междунар. научно-практич. конференции «Геориск-2015». Том 2. – Москва: РУДН, 2015. – С.82-88.
5. Гасанова Н.Ю. Факторы повышения эффективности отработки глубоких карьеров // Научный журнал, 2017, № 6(19). Том 1. С. 24-25.
6. Зубков А.В. Геомеханика и геотехнология. – Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 2000. – 335с.
7. Исмаилов А.С., Меликулов А.Д., Садинов Ш.М., Султанов К.С., Саямова К.Д., Гасанова Н.Ю. Особенности процессов длительного деформирования массивов скальных пород и их мониторинг при отработке глубоких карьеров // Проблемы недропользования, 2016. – №3. – С.18-23. DOI: 10.18454/2313-1586.2016.03.018.
8. Кузьмин Ю.О., Жуков В.С. Современная геодинамика и вариации физических свойств горных пород. – М.: Горная книга, 2012. – 264 с.
9. Силкин А.А., Кольцов В.Н., Шеметов П.А. Управление долговременной устойчивостью откосов на карьерах Узбекистана. –Ташкент: Фан, 2005
10. Яковлев Л.В., Ермаков Н.И. Устойчивость бортов карьеров при действии тектонических напряжений. – Екатеринбург: ИГД РАН, 2006. – 231 с.
11. Gasanova N.Yu. Formation of the earthquake database for evaluation of their influence on the

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

slope stability of deep quarries. – European science, 2017. – № 6 (28). – P.24-26.

12. Hudson J.A., Feng X.-T. Rock engineering risk. – London–New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015. – 572 pp.

13. Jaeger J.C., Cook N., Zimmerman R. Fundamentals of rock mechanics. 4th edition. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2007. – 475 pp.

14. Wittke W. Rock mechanics based on an anisotropic jointed rock model. – Berlin: Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co., 2014. – 875 pp. DOI 10.1002/978-3-433-60428-1.

